

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A MODERNIDADE EM DOIS ATOS: O TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Modernity in two acts: The Municipal Theater of Araraquara

La Modernidad em dos actos: El Teatro Municipal de Araraquara

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges

Doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade
Paulista de Araraquara.
arqcriskb@gmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Este artigo apresenta o Teatro Clodoaldo Medina construído entre 1974 e 1977 em Araraquara, São Paulo. A partir do acesso aos acervos de seus autores, os arquitetos Francisco José Santoro (1944) e Arnaldo Gonzales Palamone Lepre (1924-2001), a documentação inédita dessa obra lança olhar para a produção moderna no interior paulista e busca somar esforços aos seus processos de documentação e divulgação.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, brutalismo, acervos.

ABSTRACT

This paper presents the Clodoaldo Medina Theater built between 1974 and 1977 in Araraquara, São Paulo. Through the collections of its authors, the architects Francisco José Santoro (1944) and Arnaldo Gonzales Palamone Lepre (1924-2001), the unpublished documentation of this work takes a look at modern production in the interior of São Paulo and seeks to add efforts to its processes of documentation and dissemination.

Keywords: Modern architecture. Brutalism. Collections.

RESUMEN

Este artículo presenta el Teatro Clodoaldo Medina construido entre 1974 y 1977 en Araraquara, São Paulo. A partir del acceso a las colecciones de sus autores, los arquitectos Francisco José Santoro (1944) y Arnaldo Gonzales Palamone Lepre (1924-2001), la documentación inédita de esta obra mira a la producción moderna en el interior de São Paulo y busca sumar esfuerzos a sus procesos de documentación y difusión.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Brutalismo. Colecciones.

A MODERNIDADE EM DOIS ATOS: O TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Esse artigo representa pequena fração de um inventário iniciado em 2019, como parte da pesquisa de doutoramento da autora junto ao programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins, pesquisa esta que trata da difusão da arquitetura moderna na região central paulista.

Neste texto, se entrelaçam dois edifícios teatrais construídos em momentos distintos, nos quais Araraquara vivenciou significativas transformações urbanas. O primeiro remonta à virada para o século XX, quando através de obras de infraestrutura, a cidade busca apagar marcas deixadas por um crime de motivação política. Essa remodelação urbana traz também importantes edifícios, entre eles o primeiro teatro construído em 1914 e demolido em 1966. Após uma década, um novo teatro é construído. Neste ensaio, o novo teatro é alvo de algumas leituras que buscam revelar não apenas a qualidade da obra, mas colocar em evidência seus autores, tanto pela atenção demonstrada aos seus contemporâneos, quanto pela apropriação de uma linguagem formal e tectônica apurada que o coloca como um dos representantes da arquitetura moderna produzida no interior de São Paulo.

Um primeiro esforço de reconhecimento e registro de obras ligadas ao movimento moderno em Araraquara foi iniciado nos anos 1990 por René Antônio Nusdeu, Eduardo Lauand Sobrinho e Francisco José Santoro e publicado nos anais do III Seminário Docomomo Brasil (SOBRINHO et al, 1999). A iniciativa do trio acendeu o interesse da autora em iniciar um trabalho de identificação e catalogação numa escala regional, que revelou mais de 150 projetos desenvolvidos entre 1947 e 1984, sendo 85 em Araraquara, 55 em São Carlos, e os demais em outras cidades da região. A maior parte são obras não documentadas, cujo reconhecimento foi possível através da consulta aos acervos particulares dos arquitetos e arquivos públicos municipais. Em revistas especializadas foram identificados 49 registros com obras de arquitetura, urbanismo, paisagismo e arte. As revistas Acrópole e Habitat compõem com 50% das publicações, entretanto foram localizados materiais em outros treze periódicos. Boa parte não está indexada e são raras as iniciativas de digitalização dos conteúdos. Na Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) foram identificados 23 projetos, sendo 18 em Araraquara, dados que ratificam a relevância do repertório moderno na cidade e evidenciam o papel dos acervos como categoria de salvaguarda.

No conjunto de obras em Araraquara, comparecem arquitetos renomados como Oswaldo Bratke, Rino Levi, David Libesking, Oscar Valdetaro, João Walter Toscano, Odileia Setti e outros. A atuação dos arquitetos conterrâneos é igualmente importante, com uma alta qualidade média de projetos. As obras revelam um repertório variado, cujas referências se mostram inicialmente voltadas aos postulados de matriz carioca, fruto do trabalho dos primeiros araraquarenses egressos da FNA, entre eles Nelson Barbieri e Arnaldo Palamone. A partir da década de 1960 observa-se a convivência de diferentes filiações, desde uma arquitetura que enseja um viés popular vernacular tendendo à certa racionalização da construção⁴⁹, a experiências brutalistas alinhadas à produção paulistana do período que sugerem certa maturidade local para sua aceitação, entre elas, o Ginásio Castelo Branco de Luiz Ernesto do Vale Gadelha e Jonas Farias e o Teatro Clodoaldo Medina.

Primeiro ato: O Mito da serpente e o poder da ecclise

A pujança que Araraquara viveu nos anos 1950 e na década seguinte, bem como sua vocação artística e cultural já foi relatada por vários autores (TELAROLLI, 2003; VARGAS, 2000; MEDINA, 2012; TOLEDO, 2014). Neste cenário corroboram os planos de melhoramentos e embelezamento implementados a partir de 1900 que resultaram na criação de bulevares e numa intensa arborização urbana, a presença da Escola de Belas Artes que funcionou de 1930 a 1969 e lançou artistas locais no cenário nacional e internacional, o TECA – Teatro Experimental de Comédia de Araraquara, o Clube de Cinema, a atuação política de figuras públicas como Boaventura Gravina, interlocutor de Anhaia Melo e das correntes urbanísticas paulistas, dentre outras particularidades.

⁴⁹ Nessa categoria podemos citar algumas residências projetadas por Paulo Barbieri, Francisco Segnini, Joaquim Barreto e Pedro Morábito, arquitetos com importante atuação local. Sobre Joaquim Barreto, ver: GADELHA, J. B. **Joaquim Barreto: o exercício da criação**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. Cabe destacar a Igreja Nossa Senhora das Graças como interessante exercício estrutural resultante das experiências em argamassa armada desenvolvidas no Laboratório de Estruturas da Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo em São Carlos (LE-EESC).

Como peça chave desse cenário, o Teatro Clodoaldo Medina se reveste de um forte caráter simbólico não apenas por suas formas ou pela materialidade que o concreto aparente lhe impõe. Afinado com as ideias brutalistas que caracterizaram boa parte da produção moderna no estado de São Paulo, o edifício enseja o monumental, quer por uma eloquente plasticidade e privilegiada inserção urbana, quer pelos liames envolvidos em sua concepção. Sua construção encerra uma trama que remonta a virada para o século XX e às origens de um outro edifício de mesma finalidade programática, construído sessenta anos antes. Reportarmo-nos à uma narrativa local ancorada no poder de um mito que sobrevive no imaginário popular, a lenda de uma serpente que habitaria o subsolo da Igreja Matriz e que de lá emergiria ameaçando a cidade caso esta se modernizasse (FRANÇOSO, 2015). O mito da serpente teria nascido a partir da “praga” rogada por um padre após testemunhar um linchamento em praça pública. O crime de motivação política ocorreu em 1897, quando Araraquara ainda sofria os efeitos da epidemia de febre amarela e vivia um cenário marcado por disputas políticas e de poder. Mas junto à força destruidora da serpente revelou-se a ecdise. O mito, colocado como ferramenta para administrar o momento de crise, delineou em Araraquara uma forma peculiar de pensar e agir sobre o meio urbano.

No período em que se estabeleceu a narrativa, Araraquara era alçada de vila à cidade, momento marcado por um expressivo aumento populacional em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, impulsionado pela vinda de imigrantes e alavancado pela expansão das estradas de ferro que em 1885 havia conectado a região ao Porto de Santos. A vinda de imigrantes nesse período foi tão expressiva que segundo o Censo de 1902, o número de estrangeiros chegou a superar o número de brasileiros na cidade (TELAROLLI, 2003). Como parte desse processo foi criado o Código de Posturas (1902) e o Plano de Melhoramentos (1906) se desdobrando em medidas que continuaram a ser implementadas no município até a década de 1920 (BRANDÃO, 1998). Concomitantemente, deu-se início a um processo de remodelação urbana capitaneado por recursos advindos da produção cafeeira, tendo como núcleo a Praça da Matriz. Tais medidas buscaram suplantar os efeitos da epidemia e restaurar a imagem da cidade que havia ficado comprometida pelo linchamento e sua intrínseca relação com figuras públicas ligadas ao café. Com a urbanização do largo e a canalização do córrego, a matriz, que se caracterizava por uma construção singela, ganhou novo aspecto e dimensão. Sobre o local do fato ergueu-se um chafariz e uma águia devoradora de serpentes, elementos que se sobrepuseram ao crime e lançaram as bases para que a

modernidade se estabelecesse como valor, nesse que foi o primeiro grande processo de remodelação urbana na cidade (FRANÇOSO, 2015).

Foi também na vidade do século que começaram a ficar populares as “diversões públicas”, primeiras atividades culturais sem cunho religioso. A ausência de um espaço específico para as apresentações levou os eventos a fazerem uso dos clubes, enquanto "a imprensa, através da seção 'A Pedidos' do jornal 'O Comércio', reclamava a construção de um teatro" (VARGAS, 2000, p.98). Pouco tempo depois, Araraquara já contava com dois espaços em plena atividade, o Íris Teatro (1911) e o Polytheama (1913), além do Teatro Central, em construção. Mas havia interesses políticos para construção de uma casa de espetáculos nos moldes do Teatro Municipal de São Paulo, fato que levou a Câmara a oferecer isenção de impostos e subvenções aos interessados na obra (VARGAS, 2000).

Em 1914 foi construído o Teatro Municipal, uma construção eclética de referências mouriscas com escala e refinamento incomuns para uma cidade interiorana. Implantado na Esplanada das Rosas, juntamente ao Hotel Municipal e ao Clube Araraquarense, o trio rompia com a prática oitocentista de construções alinhadas à testada. O projeto de Alexandre de Albuquerque previa um sistema retrátil de roldanas que permitia transformar a plateia em um grande salão de baile, mas apesar da flexibilidade programática e da efervescência cultural que Araraquara viveu nos anos seguintes, o edifício chegou ao final da década de 1940 sofrendo com a falta de manutenção. Interditado em 1962, foi demolido quatro anos mais tarde, momento em que as cidades médias do interior paulista presenciavam uma retomada da produção industrial e uma diversificação da economia, que se manifestava também na modernização do repertório arquitetônico.

Rômulo Lupo, industrial e prefeito na época, levava adiante a ideia de construir na Esplanada das Rosas um edifício moderno mantendo a promessa de acomodar um teatro no subsolo, mas com a falência da construtora a prefeitura foi levada a indenizar os compradores. No lugar dos escombros do teatro havia uma obra interrompida nas fundações e uma massiva rejeição popular. No ano seguinte, Lupo lançou o projeto de um edifício para o novo teatro em uma importante área histórica. Fruto de outra imperícia administrativa, a proposta recebeu novas críticas e levou o prefeito a retroceder. Em

1973 tomou posse Clodoaldo Medina, trazendo a construção de um novo teatro como bandeira de campanha.

Segundo ato

Arnaldo Gonzales Palamone Lepre (1924-2001), filho caçula de um casal de imigrantes, graduou-se em 1949 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (FNA). Trabalhou por algum tempo em São Paulo após formado, retornando logo em seguida para Araraquara onde abriu uma fábrica de blocos e ladrilhos cerâmicos. Teve importante passagem pela Escola de Belas Artes como professor e diretor, mas foi na esfera pública municipal que desempenhou papel mais relevante, contribuindo para a disseminação das ideias urbanísticas introduzidas por Anhaia Melo, articulador do primeiro plano diretor municipal (DONATO, 2014; TOLEDO, 2014).

De família araraquarense, Francisco José Santoro nasceu em 1944, mesmo ano em que Palamone ingressou na faculdade de arquitetura. Nutria grande admiração por Renée Nusdeu, seu primo, também arquiteto, e a ele atribui seu interesse pelo desenho e pela arquitetura. Transferiu-se para São Paulo para finalizar os estudos, mas em 1964 desviou a trajetória para Curitiba e ingressou no recém criado Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, no qual teve e oportunidade de conviver com Jaime Lerner, Manoel Coelho e José Maria Gandolfi. Ainda na graduação integrou a equipe de Roberto Massafera e participou da elaboração do Plano Diretor do Clube Náutico de Araraquara recebendo, na sequência, a incumbência de projetar seus edifícios. Graduado em 1969, manteve escritório durante algum tempo em Araraquara e Curitiba, favorecido pela situação geográfica que permitia o trânsito entre os dois estados. Não se envolveu com a docência, mas teve passagens pela administração pública, assumindo a Secretaria de Planejamento Urbano em Américo Brasiliense e Araraquara.

Apesar dos vinte anos que os separam, os dois arquitetos encontraram na vida boêmia, nos bares e nas conversas após o expediente, uma afinidade que se estendeu à vida profissional, no entanto o teatro foi a única experiência que tiveram juntos. Em 1974, Palamone assumia a diretoria de obras e as questões ligadas ao planejamento urbano e gozava de posição de prestígio pela forma com que conduzia os trabalhos na prefeitura. Por seu intermédio, Medina convidou o jovem Francisco José Santoro para assumir o projeto do teatro. Santoro tinha na época vinte e nove anos, mas já se

destacava profissionalmente pelo trabalho no Clube Náutico. Trazia na bagagem da graduação uma primeira experiência com o programa teatral, quando estagiou no escritório de Lubomir Ficinski Dunin colaborando com Roberto Luiz Gandolfi e Luiz Augusto de Araújo Amora no projeto para o concurso do Teatro de Ópera de Campinas (1966) no qual ganharam o 1º prêmio. Em depoimento à autora, Santoro lembra que os arquitetos teriam se surpreendido com o resultado que atribuiu o segundo lugar ao grupo paulista liderado por Fábio Penteado, e se divertiam com a hipótese de o júri ter se “confundido” ao anunciar o projeto vencedor, dada a proximidade formal das duas propostas.

Antes de iniciar o projeto, a dupla Palamone e Santoro viajou pelo interior do estado para visitar alguns edifícios de mesma função. No roteiro estavam o recém inaugurado teatro de Santo André (1965) de Rino Levi e o teatro de Santos (1961/1979) de Oswaldo Correia Gonçalves, Abrahão Sanovickz e Júlio Katinsky, ainda em construção. O percurso pelas obras foi decisivo na concepção do edifício projetado pela dupla, tanto que, a exemplo dos teatros de Santo André e Santos, o edifício de Araraquara aderiu às possibilidades plásticas do concreto e assumiu a praça pública como elemento articulador do programa.

O lugar destinado à obra foi o Jardim Primavera, bairro concebido na década de 1950 com um traçado de alamedas curvas e vias diagonais nos moldes *Cia City*. Pensado inicialmente como residencial, consolidou-se como uso misto com a instalação de equipamentos públicos, a CTA (Companhia Trólebus Araraquara), o DAAE (Departamento Autônomo de Água e Esgoto), o Ginásio de Esportes e o Estádio Fonte Luminosa. Implantado transversalmente à Praça Lívio Abramo, o edifício não estabelece uma relação formal direta com o perímetro curvo da quadra, mas posiciona-se perpendicularmente à Avenida Bento de Abreu, eixo estrutural da malha urbana, através de uma marquise que define a entrada principal. A implantação gerou espaços irregulares no entorno que permitiram emergir lateralmente volumes que abrigam as entradas de serviço e material cênico, saídas de emergência e elementos de iluminação. O paisagismo deriva do desenho geométrico que conforma pisos e canteiros com espelhos d'água articulados em diferentes níveis.

LEGENDA

PRAÇA LÍVIO ABRAMO-1	9-CAIXA CÊNICA
MARQUISE-2	10-PAVIMENTO TÉCNICO
FOYER e GALERIAS-3	11-PAVIMENTO DE CAMARINS
PLATÉIA-4	12-PASSARELA TÉCNICA
PALCO-5	13-FOSSO DA ORQUESTRA
ARENA-6	14-SUBPALCO
TERRAÇO-7	15-SAÍDA DE EMERGÊNCIA
BAR-8	16-ACESSO TÉCNICO e de ARTISTAS

Figura 1: Teatro Clodoaldo Medina. Implantação. Fonte: Redesenho. Acervo René Nusdeu, Eduardo Lauand Sobrinho, Francisco José Santoro.

Com uma planta retangular (31m x 65m) o programa desenvolveu-se em dois níveis principais, o do foyer e galerias na altura da Avenida Bento de Abreu e o do palco semienterrado na direção oposta, estruturando o restante do programa em três pavimentos que abrigam camarins e áreas técnicas. Subvertendo a concepção de um espaço seletivo e elitista e assumindo o protagonismo de uma praça de uso dinâmico e constante, os arquitetos propuseram um belvedere sobre a laje da cobertura. Esse gesto devolveria à cidade o espaço subtraído pelo corpo do edifício e resgataria o diálogo entre arquitetura e cidade, estabelecendo uma nova praça um nível acima do solo. Escadas helicoidais posicionadas nas laterais garantiam o acesso independente ao terraço, contrapondo-se à rigidez do corpo principal como sinuosas esculturas a promover a *promenade architecturale*. O uso implícito do terraço como espaço de encontro e convívio, que funcionasse em períodos simultâneos ou distintos das

apresentações, permitia manter o edifício ativo a apropriar-se da construção como um mirante para o por do sol, marca indelével de Araraquara. O paisagismo do terraço retoma o desenho da praça e reproduz a geometria dos canteiros e espelhos d'água.

Ao longo do corte longitudinal se estabelecem plateia, palco e sub-palco, a partir do qual a cota se eleva para acomodar um teatro de arena na face oposta à marquise. Arena e belvedere deveriam se somar como instrumentos de democratização e reforçar o apelo simbólico do edifício, mas o teatro de arena não foi executado e o belvedere não resistiu. Problemas de infiltração condenaram o terraço à uma solitária cobertura de fibrocimento, ao mesmo tempo em que as escadas foram interditadas.

Ao repousar sobre o corpo de vidro, a densa cobertura em concreto armado inquieta o expectador. A transparência descaracteriza a ideia de limite e dilui a transição entre rua e foyer, ao mesmo tempo em que a marquise alinhada à guia, convida ao ingresso. Dois volumes cilíndricos interceptam a face envidraçada, abrigam a bilheteria e reforçam a simetria do conjunto. A galeria de vidro se desenvolve lateralmente à caixa hermética que compreende plateia e palco, transitando gradativamente do transparente ao opaco.

Figura 2: Teatro Clodoaldo Medina. Corte e elevação. Fonte: Acervo Francisco Santoro, gentilmente cedido à autora.

Figura 3: Teatro Clodoaldo Medina. Fonte: Acervo MIS - Museu da Imagem e do Som Maestro José Tescari.

Duas vigas são dispostas no sentido longitudinal apoiadas sobre uma sequência de doze pilares. Esse alinhamento se dá externamente ao corpo do teatro, livrando de apoios a porção central. A laje, cuja curvatura das bordas cria altura para o guarda corpo do terraço, incorpora uma sequência de vigas transversais com extremidades em seta, solução formal que se remete ao Clube XV de Novembro (1963) de Francisco Petracco e Pedro Paulo de Melo Saraiva, edifício que certamente não passou despercebido pela dupla Palamone e Santoro, quando esteve em Santos. Clube e teatro tiram partido dos elementos seriados e da versatilidade do concreto para adotar uma solução plástica que é ao mesmo tempo forma e estrutura. Apesar do aproximado efeito estético, no Clube XV a forma é gerada por uma sucessão de pórticos bi apoiados, enquanto no teatro a sequência se dá pelas nervuras da laje que se projetam além da cobertura. A estrutura porticada em seta também está presente no clube curitibano Santa Mônica (1962) de Francisco Moreira, Luis Forte Netto e José Maria Gandolfi, referências trazidas por Santoro de sua formação e atenção à arquitetura dos paulistas no Paraná. Santoro lançará mão dos pórticos sequenciais em algumas obras posteriores, como no Ginásio de Esportes Pedro Ferreira dos Reis (1977-82) em Sertãozinho, realizado em parceria com o arquiteto araraquarense Paulo Barbieri, obra que também reforça o diálogo de Santoro com a arquitetura paulista brutalista.

Figura 4: Teatro Clodoaldo Medina. Foyer com as poltronas Franco de Sérgio Rodrigues.
Fonte: Acervo MIS - Museu da Imagem e do Som Maestro José Tescari.

A circulação interna é resolvida por quatro caixas de escadas que atendem a caixa cênica, área técnica e camarins, enquanto duas passarelas suspensas sobre a plateia dão suporte às operações técnicas. As saídas de emergência se posicionam no terço médio do edifício e interligam a plateia ao espaço público através de duas rampas que emergem na praça.

Com uma boca de cena de 14m x 8m e profundidade de palco de 16m, o teatro de Araraquara se configurou à época como um dos palcos mais bem dimensionados do estado de São Paulo. A tipologia adotada foi o palco italiano com disposição frontal da plateia, urdimento, coxias laterais e proscênio em curva com 3m de profundidade.

A importância da obra se manifesta também nos profissionais que estiveram à frente dos projetos complementares. Santoro foi responsável por trazer nomes de peso à equipe, como Igor Sresnewsky para o projeto acústico e Aldo Calvo para o projeto cenotécnico. Sresnewsky, autor de obras importantes no estado de São Paulo, entre elas o MUBE, o Teatro de Santos e o MASP. Calvo, arquiteto, cenógrafo e figurinista, iniciou a carreira no TBC - Teatro Brasileiro de Comédia. Trabalhando por vezes em

dupla com Srenewsky, assina o projeto cenotécnico do Centro de Convivência de Campinas, do Teatro Guaíra de Curitiba e outras importantes casas de espetáculos em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Santos, Brasília, Rio de Janeiro e Manaus. As poltronas Franco do foyer são assinadas por Sérgio Rodrigues que também projetou o sistema articulado de assentos em couro utilizado na plateia, mobiliário derivado da poltrona Candango de 1962.

O teatro de Araraquara faz clara referência às obras corbusianas do segundo Pós Guerra, em especial à Assembleia de Chandigarh (1951) e à Capela Notre-Dame du Haut, em Ronchamp (1955). No teatro assim como nesta última, apesar de programas absolutamente distintos, coube à cobertura em concreto aparente conferir unidade ao conjunto. Em Ronchamp, as pequenas nervuras estão contidas entre as membranas e atuam como reforço destas, enquanto no teatro um sistema de viga transversal se revela tanto internamente quanto externamente e contribui para a construção da forma. Embora dialoguem formalmente, apresentam partidos estruturais distintos, na capela uma casca em curva descendente e no teatro uma laje dupla capaz de absorver os ruídos de impacto que viriam do terraço.

A opacidade do conjunto cênico e camarins reforça a referência à Ronchamp, criando contraste entre o tom escuro do concreto e o corpo branco do edifício. No teatro, janelas com molduras tronco-piramidais são variações das aberturas da ermida, embora se diferenciem pela regularidade com que comparecem na fachada. Doze gárgulas, sendo seis de cada lado, se encaixam entre as vigas transversais e direcionam a água da cobertura para caixas coletoras que participam do conjunto paisagístico da praça. Assim como em Ronchamp, as gárgulas desempenham um papel estético, orgânicas na capela, geométricas no teatro. Nas paredes laterais, o desenho original revela um conjunto de elementos geométricos que haviam sido projetados para trabalhar acusticamente, mas não chegaram a ser executados. A forma como estão dispostos e sua volumetria igualmente tronco-piramidal são variações da composição de aberturas de Ronchamp, reforçando a referência à Corbusier.

Contemporâneo ao edifício de Araraquara, o IBC-Instituto Brasileiro do Café (1971) de Roberto Tibau (1924-2003) em Campinas compartilha de mesma solução plástica e estrutural para a cobertura, embora as nervuras se contenham no limite da laje dupla do IBC, enquanto a transpassam no teatro. A cobertura se mostra mais contida neste último, restrita ao gabarito local de 6m, enquanto no IBC assume a mesma altura do pé-

direito. Entretanto, a tensão criada entre o peso da laje e a transparência do vidro parece ser melhor equacionada no edifício de Araraquara, que apresenta um rigor formal definido pelo ritmo dos elementos estruturais.

A concepção do urdimento dialoga com o projeto-tipo para o Teatro Popular também idealizado por Roberto Tibau em 1952 no âmbito do Convênio Escolar, projeto reproduzido nos bairros da Moóca, Vila Clementino, Santo Amaro, Tatuapé e em São José do Rio Preto, no Teatro Humberto Sinibaldi Neto. Este último foi inaugurado quatro anos antes do teatro Clodoaldo Medina.

A atenção dada aos elementos que compõe o edifício araraquarense é novamente observada no volume da caixa cênica que se ergue doze metros acima da laje de cobertura e dá suporte ao painel de placas de concreto moldadas in loco, que foram desenhadas pelos arquitetos. O módulo parte da união de quatro peças para formar a imagem do sol, referência ao nome da cidade. Na medida que confere à caixa cênica status de protagonista, o painel cria uma textura inusitada sobre a caixa do urdimento, região que convencionalmente seria deixada em segundo plano. Diferentemente de outros edifícios teatrais, como o Teatro Nacional de Brasília, o Guaíra, o Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro, o Cultura Artística em São Paulo e o Teatro de Santo André, onde os painéis ganham posição de destaque em áreas nobres do edifício, em Araraquara, o painel só é visto por quem o observa à distância, por trás ou no nível da cobertura. A ideia de módulo presente nas aberturas, nas nervuras e no painel do urdimento é retomada internamente no desenho do forro do teatro, também elaborado pelos arquitetos e incorporado ao projeto acústico.

O teatro foi a única obra da dupla Santoro e Palamone, mas os murais artísticos estão presentes em trabalhos de ambos, que foram realizados individualmente ou em parceria com outros arquitetos. Santoro fez uso dos painéis geométricos em relevo no Salão Social do Clube Náutico (1969), obra representada por uma certa simplificação do desenho de Abrão Assad para o Instituto Previdenciário do Paraná (1967) e que reforça a influência da arquitetura paranaense em sua formação. Palamone também fez uso dos painéis artísticos no Paço Municipal e em alguns projetos residenciais, Como a casa Victorino Lepre com mural de Domênico Lazzarini, e a Casa José Barbieri com mural de sua autoria.

No final dos anos 1980, num movimento cíclico, o teatro Clodoaldo Medina começou a enfrentar problemas de má conservação. No entanto, eles tiveram início logo após a inauguração, chegando o edifício até mesmo a servir de alojamento para o corpo de bombeiros. Alguns gestores cogitaram locar o prédio para eventos sociais, casamentos e batizados, edificando um salão de festas sobre a laje de cobertura. Seria um paradoxo ao edifício antigo que permitia flexibilizar o espaço da plateia? Fato é que a esta altura, o belvedere já havia perdido seu propósito inicial, sendo ocupado por uma lanchonete de funcionamento autônomo e desvinculado das atividades culturais. As esquadrias originais do foyer que garantiam ventilação natural foram substituídas por vidro temperado, que exigiram sua climatização. Para conter os problemas de infiltração, em 1990 foram instaladas telhas de fibrocimento sobre a laje, as escadas helicoidais foram fechadas com grades e pouco tempo depois vedadas com alvenaria, condenando definitivamente o belvedere e atestando a inabilidade pública em gerir seus espaços.

Fechado em 2017, o edifício passa por uma reforma encampada pela prefeitura com recursos próprios. O projeto acústico está sendo resgatado pela equipe que deu continuidade ao trabalho de Sresnewsky, mas uma série de intervenções comprometeram parte do projeto original, advindas de adaptações às normas atuais e executadas sem o rigor que lhe seria legítimo. A mais significativa provavelmente acontece na plateia, com a substituição das rampas laterais por um piso escalonado, fato que possivelmente trará consequências ainda não mensuradas para as cadeiras projetadas por Sérgio Rodrigues.

Figura 5: Teatro Clodoaldo Medina. Vista aérea (2021). Fonte: Acervo da autora. Foto Marcos Berger.

Referências

BERNARDI, C.K.P.B.; ALMEIDA, M. F. de. **Reconhecimento do patrimônio moderno em Araraquara** in ARQUITETURA MODERNA EM ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO E SÃO CARLOS [livro eletrônico]: Oficinas de reconhecimento 7º Seminário Docomomo SP. 1. ed. São Carlos: 2020. v. 1. 159p.

BRANDÃO, I. de L.; TELAROLLI R. **Addio Bel Campanile: A saga dos Lupo**. Global. São Paulo. 1998.

DONATO, I. Z. **Movimento moderno, planejamento urbano e poder local em Araraquara/SP: O processo de elaboração e implementação do Primeiro Plano Diretor -1950 a 1982**. USP, Dissertação de Mestrado, 2014.

FRANÇOSO, L. M. **A modernidade é uma serpente**. Dissertação de Mestrado, Unesp. Araraquara, 2015

JEANNERET-GRIS, C. **The Chapel at Ronchamp**. Londres: The Architectural Press, 1957.

LEPRE, M. N. de C. **Arnaldo Gonzalez Palamone Lepre: Um homem e suas realizações**. Araraquara, 2001.

MEDINA, C. Jr. 2012. **Histórias do Teca: Teatro Experimental de Comédia de Araraquara**. DBA. Araraquara, 2012.

_____ **Bem-vindos à nossa história!** Teatro Experimental de Comédia de Araraquara

(1955-1962). Tese de Doutorado. Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. UNICAMP, Campinas, 2009.

SOBRINHO, E. L.; SANTORO, F. J.; NUSDEU, R. A. **Arquitetura Moderna em Araraquara: Inventário**. In Anais do III Seminário DOCOMOMO Brasil, 1999.

SOUZA, J. M. V. **Araraquara: 170 anos de política**. Compacta, São Carlos, SP, 2003.

TELAROLLI, R. **Para uma história de Araraquara: 1800 a 2000**. Araraquara: UNESP, 2003

TOLEDO, R. A. **Trajetórias do planejamento urbano: o plano diretor da década de 1950 e o reordenamento urbano de Araraquara-SP**. Sociedade e Cultura, v. 17, núm.2. p.301-326. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

VARGAS, C. R. **As várias faces da cidade: Bento de Abreu e a Modernização de Araraquara (1908-1916)**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Franca, 2000